

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Mamatkulov Kamoliddin Galabayevich,
 Andijon viloyati yuridik texnikumi katta oqituvchisi
 E-mail: kmg051035@gmail.com

TAQIQLANGAN EKINLARNI YETISHTIRISH BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARNI TERGOV QILISH XUSUSIYATLARI VA ULARNING KRIMINALISTIK AHAMIYATI

For citation: Mamatkulov Kamoliddin Galabaevich. CHARACTERISTICS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE CULTIVATION OF PROHIBITED CROPS AND THEIR CRIMINAL SIGNIFICANCE. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 59-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572300>

ANNOTATSIYA

Xar bir turdagi jinoyatlarni ochishda kriminalistik bilimlar juda ahamiyatlidir. Dalillarni asoslash va maqbulash uchun kriminalistik jihatlariga e’tiborli bo‘lish muhimdir. Kriminalistik jihatlariga e’tiborli bo‘lish jinoyatlarni oson va tez ochilishiga asos bo‘ladi. Ushbu maqolada taqiqlangan ekinlarni yetishtirish bilan bog‘liq jinoyatlarning tergov qilish xususiyatlari va ularning kriminalistik ahamiyati. Mazkur turdagi jinoyatlarni ochishdagi kriminalistik tasnifi. Tergov jarayonida kriminalistik bilimlarni qo‘llash bo‘yicha ilmiy-amaliy fikr va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Giyohvandlik, psixotrop moddalar, taqiqlangan ekinlar, tergov, kriminalistik, narkotik, jinoyat, noqonuniy ekish.

Маматкулов Камолитдин Галабаевич,
 Старший преподаватель
 Андижанского областного юридического техникума
 E-mail: kmg051035@gmail.com

ОСОБЕННОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ЗАПРЕЩЕННЫХ КУЛЬТУРИИХ УГОЛОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Криминалистические знания очень важны для выявления любого вида преступлений. Важно обратить внимание на криминалистические аспекты, что бы обосновать и отвергнуть доказательства. Внимание к криминалистическим аспектам является основой для быстрого выявления преступлений. В этой статье расследователи преступлений, связанных с выращиванием запрещенных культур, и их криминалистическое значение. Криминалистическая

классификация в выявлении данного вида преступлений. В ходе исследования были выражены научные и практические взгляды на применение судебно-медицинской экспертизы.

Ключевые слова: Наркотики, психотропные вещества, запрещенные культуры, расследование, судебная экспертиза, наркотики, преступность, незаконные посадки.

Mamatkulov Kamoliddin Galabaevich,

Senior teacher of Andijan region Legal technical school

E-mail: kmg051035@gmail.com

CHARACTERISTICS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE CULTIVATION OF PROHIBITED CROPS AND THEIR CRIMINAL SIGNIFICANCE

ANNOTATION

Criminalist knowledge is very important in detecting any type of crime. It is important to pay attention to the forensic aspects to substantiate and reject evidence. Attention to the forensic aspects is the basis for the easy and quick detection of crimes. In this article, the investigative features of crimes related to the cultivation of banned crops and their criministic significance. Criminalist classification in the detection of this type of crime. During the investigation, scientific and practical views on the application of forensic knowledge were expressed.

Keywords: Narcotics, psychotropic substances, prohibited crops, investigation, forensics, narcotics, crime, illegal planting.

Bugungi kunda giyohvand moddalar savdosi va giyohvandlikning tarqalishi muammosi nafaqat O'zbekistonda va mintaqaviy balki butun dunyoda jiddiy xalqaro va milliy muammo darajasiga ko'tarilib, tibbiy hamda huquqni muhofaza qilish muammosi bo'lib qoldi. Bu muammo jamiyatning salbiy ma'naviy unsur asoslari va millat salomatligi, mamlakat iqtisodiyoti, huquq-tartibot va davlat xavfsizligiga bevosita tahdid soluvchi nisbatlarga ega ekanligi barcha huquqiy ongli insonlarga ma'lum va bu boradagi havotirlar o'rinli. "Statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyoda 500 milliondan ortiq odam giyohvandlik dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etmoqda. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumadi. Shu bilan birga, jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57 foizi giyohvandlar hissasiga to'g'ri keladi" [1]. O'zbekiston Respublikasining Davlat statistikasi qo'mitasining rasmiy saytida Turlari bo'yicha ro'yxatga olingan jinoyatlar ko'rsatkichlar soni 2023-yil 14-mart hisobiga ko'ra, giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar soni 2018-yil 3172 ta, 2019-yili 3347 ta, 2020-yili 3775 ta, 2021-yil esa 4722 ta sodir etilgan bo'lsa, 2022 yilda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar ko'rsatkichlari 5580 tani tashkil etadi. [2]

Yurtimizda bugungi kunda keng tarqalgan giyohvandlik bilan bog'liq holda, giyohvand moddalarni o'z ichiga olgan taqiqlangan o'simliklarni noqonuniy yetishtirish muammolarini o'rganish juda dolzarb mavzu va vazifalardandir. Giyohvand moddalarni tibbiy bo'lmagan holda suiiste'mol qiluvchilar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, bu taqiqlangan o'simliklarni noqonuniy yetishtirish bilan bog'liq jinoyatlar sonining etarli darajada ko'payishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda. Iste'mol qilinadigan barcha turdagi dori vositalarining asosiy qismini o'simliklardan kelib chiqadigan dorilar tashkil qiladi va dorivor moddalarni o'z ichiga olgan o'simliklarni etishtirishning o'zi dori vositalarining asosiy manbasi bo'lib xizmat qiladi.

Tarkibida giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar yoki ularning prekursorlari bo'lgan o'simliklarni yetishtirish sohasi davlat monopoliyasi hisoblanadi. Taqiqlangan o'simliklarni yetishtirish uchun ruxsat (lisenziya) nima xusus vakolatli organ davlat korxonalariga ilmiy tadqiqot olib borish hamda xususiy sektorga tadbirkorlik maqsadida beradi. Lekin ayrim shaxslar noqonuniy mo'may daromad topish va o'zlari iste'mol qilish uchun ularning g'arazli niyatlarda, jinoiy maqsadni ko'zlab, qonunga xilof ravishda ham yetishtiradilar.

Mamlakatimiz sharoitida taqiqlangan o'simliklardan ko'knorning uxlatuvchi, yog'li turlari va nasha o'simliklari ekiladi. Bunday o'simliklar asosan ko'zga tashlanmaydigan, xilvat, nazorat

qilinmaydigan bo'sh yerlarga (tog', yonbag'irlari, dalalar, o'rmonlar, chakalakzorlar, daryo, soy va ariq yoqalari) hamda hovli yer maydonlari, issiqxonalar, xonadonlardagi gultuvaklarga ekiladi. Ekinzorlar alohida plantatsiya ko'rinishida yoki boshqa madaniy o'simliklar orasida barpo etiladi. Ko'knor urug'i piyoz o'simliklari urug'iga o'xshash bo'lganligi sababli ko'pincha ular aralashtirib sepiladi va birgay etishtiriladi. Aksariyat hollarda nasha makkajo'xori simonlar oilasiga mansub yoki kanop va kunjut o'simliklari ekilgan maydonlarda ular bilan birga parvarish qilinadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad jinoiy xatti-harakatizlarini yashirish va kelgusida tergovga noo'rin vaj-kor sonlar (alibi) kiritishdan iborat.

Taqiqlangan ekinlarni yetishtirish mavjud agrotexnik qoidalarga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. "Ushbu ekin-larning agrotexnik holati deganda, quyidagilar tushuniladi: yerni tanlash, haydov ishlari olib borish, sun'iy va tabiiy o'g'itlarga to'ydirish, unga bahorgi ishlov berish, urug' sepish, ko'chat ekish (nashani parvarish qilish, agarda ular xonadonda yetishtirilsa, gultuvaklarga qalamcha qilish) sug'orish, o'g'itlar bilan bir necha bor oziqlantirish, o'z vaqtida chopiq qilish, kultivatsiyalash, begona o'tlardan tozalash, yaganalash va hosil yetilguniga qadar boshqa agrotexnik va agrokimyo chora-tadbirlarini ko'rish" [3]. Issiqxona va xonadonlardagi gultuvaklarda taqiqlangan o'simliklarni yetishtirishning xususiyati ulardagi mavsumiy havo harorati nimo'tadil saqlashga qaratilgan quyidagi tadbirlardir: issiqlik tizimini shaylash, uning bir maromda ishlashini ta'minlash, sarflanadigan elektr energiyasi va gaz uchun o'z vaqtida yoki oldindan to'lovlarni amalga oshirish va h.k. Chunki issiqxona va xonadondagi gultuvaklarga ekilgan ko'knor yoki nasha o'simligidan yil davomida hosil yig'ib olish imkoniyatiga erishiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan barcha xatti-harakatlar majmui shu turdagi jinoyat hodisasi haqida daliliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumot manbalari hisoblanadi.

"Hodisa joyidagi izlar va ekinning begona o'tlardan tozalanganligi, suv yoki o'g'it bilan ishlov berib ekinlarning tagi yumshatilib, parvarish qilinganligini, ya'ni hodisa joyidagi ekinlar ekilgan ekilmaganligi yoki o'zi o'sib chiqqan chiqmaganligini aniqlashtirib olishga hamda ekinlar boshqa taqiqlanmagan ekinlar orasiga ekilgan bo'lsa, ularning barchasini aniqlab olish" [4].

Taqiqlangan ekinlarning agrotexnik va agrokimyo holatlari yuzasidan bajarilgan ishning hajmi, turi va vaqti jinoyat ishtirokchilari to'g'risida muhim kriminalistik ma'lumot manbalarini tashkil etadi. Ma'lumotlarda ishtirokchilarning soni, aqliy salohiyati, jismoniy, ruhiy, kriminologik holatlari va boshqa xislatlari aks ettiriladi. Bajarilgan ishning hajm va vaqt ko'rsatkichi haqida olingan ma'lumotlarning bir vaqtda, mavjud ish hajmini bir shaxs emas, balki jismonan baquvvat, ruhan tetik bir necha shaxs bajarganidan dalolat beradi. Ishning turi shaxsning intellektual salohiyatdan ma'lumot beruvchi manbadir. Shu sababli, ma'lum bir vaziyatda qanday qishloq xo'jaligi texnikasidan foydalanish mumkinligini bilgan holda, siz bu holatda qanday sud-tibbiy jihatdan ahamiyatga ega bo'lgani izlar hosil bo'lishini, ularni aniqlash, qayd etish, tadqiq qilish va muayyan jinoyatni tergov qilishda foydalanish maqsadida qanday ob'ektlar yoki boshqa ob'ektlar ashyoviy dalil bo'lishi mumkinligini va shunga mos ravishda qanday texnik vositalar va taktikalardan foydalanish kerakligini to'g'ri aniqlashingiz mumkin. "Jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlash hamda tergovning har tamonlama xolisligini ta'minlash maqsadida hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida ekspertiza tekshiruvi o'tkazish uchun taqiqlangan ekinlar yetishtirilayotgan xonadonda yashovchi barcha shaxslarning kiyimlaridan, oyoq kimlaridan va xonadondagi ekinlarni parvarish qilishga mo'ljallangan qishloq xo'jaligi asboblari (ketmon, o'roq, tesh, belkurak, xaskash)ni ham hujjatlashtirib olinishiga e'tibor qaratilishi lozim. Hujjatlashtirib olingan kiyimlar, oyoqkiyimlar va ekinlarni parvarish qilishga mo'ljallangan asboblarning ahamiyati shundaki, mazkur ekinlarni parvarish qilishda kiyimda parvarish qilinayotgan ekinning mikrozararlari, begona o'tlardan tozalaganda qolgan tuproq zararlari, ekin ekilgan joy atrofida oyoq kiyim izlari aniqlanganidagi asli qoliplar yordamida olingan izlarni xonadonda yashovchilarning oyoq kiyim izlari bilan taqqoslashning hamda ekinlarni parvarish qilishga mo'ljallangan asboblarda mazkur ekinning ostidagi tuproq zararlari va asboblarning dastaklarida taqiqlangan ekinni parvarish qilgan shaxslarning qo'lidan qolgan barmoq izlar va biologik izlarni tekshirib ko'rish orqali ekinlarni kim parvarish qilib yetishtirib kelayotganligi holatiga to'liq oydinlik kiritish mumkin" [5]

Shaxs qishloq xo'jaligi, biologiya va kimyo sohasida maxsus bilimga ega bo'lmay turib yetishtirilayotgan ekinlarining yuqori hosildorligiga, ularning tarkibidan narkotik vositalarni o'z vaqtida ajratib olishga erisha olmaydi. Masalan, ko'knor boshog'ining sutsimon shirasi yetilgan zahoti uni kesib qoradori (opiy), yoki nasha o'simligi gulining changini yig'ib, nasha (gashish) olinadi, kimyoviy reaksiya usuli orqali esa narkotik vositalar ekstrakti va boshqa o'ta xavfli turlaridan morfin, heroin hosil qilinadi. Jinoyatni sodir etish va uning oqibatlarini yashirish usullarini muqaddam sudlangan shaxslar o'z jinoiy tajribasiga tayanib belgilaydilar. Ular jinoiy javobgarlikka tortilmaslik uchun ekin maydonining hajmi 250 kv. metr dan kam bo'lgan tomorqani tanlaydilar, lekin shu usul bilan bir necha yer maydonlarida narkotik o'simliklar yetishtiradilar. Jinoiy oqibatni yashirish maqsadida, bunday ekin maydonlari hatto qariyalar zimmasiga yuklatiladi.

O'rganilayotgan jinoyatning motiv va maqsadini anglatuvchi ma'lumotlarga taqiqlangan ekin maydonining hajmi va hosildorlik miqdorini aniqlash orqali erishiladi. Jinoyatni sodir etgan kimsa shaxsiy va umum manfaatlarini ko'zlab ekin maydonining hajmi va hosildorligini ko'paytirishga harakat qiladi, chunki shu usul bilan boylik orttirish imkoniga ega bo'ladi. Orttilgan boylik jinoyat ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanadi va uning bir qismi himoya vositasi sifatida ajratiladi.

Jinoyatni sodir etgan shaxslarga yetishtirilgan hosilni xomashyo sifatida o'tkazish turli noqulayliklarni yuzaga keltiradi: birinchidan, katta hajmga ega bo'lgan hosilni belgilangan manzilga transport vositasida oshkora tashish qiyin; ikkinchidan, jinoyatni sodir etgan shaxslarning iqtisodiy manfaatlari, ya'ni xomashyo tariqasida sotilgan mahsulot ko'zlangan daromadni keltirmaydi. Shu sababdan bunday shaxslar ko'knor va nasha o'simliklari tarkibidan narkotik vositalar yoki psixotrop moddalarni xonakiusulda ajratib olish va tayyor mahsulot holiga keltirishga harakat qiladilar. Bu ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turli jinoyat qurollari shaylanadi. Bularga: o'rish, maydalash va yanchishga moslashgan uskunalar, tegirmon, objuvoz, uy-buyum jihozlaridan yog'och va metall kelilar, go'sht qiymalagich, kofe maydalagich, turli hajmdagi qozonlar, idishlar, bug'latish moslamalari va boshqalar kiradi. Aynan shu jinoyat qurollari narkotik vositalar va psixotrop moddalar izlarini qabul qiluvchi ob'yektlar sifatida daliliy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni tarqatuvchi manbalar hisoblanadi. Chunki ularning yuza qismida xonakiusulda tayyorlangan narkotik vositalarning izlari hosil bo'ladi. Jinoyat predmeti bo'lgan bu narkotik vositalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish va kelgusida bu muammoga e'tiborni takroran jalb qilmaslik uchun ularni batafsilroq ko'rib chiqamiz. Ko'knor (yog'li, uxlatuvchi) o'simligidan olingan bunday narkotik vositalar sirasiga quyidagilar kiradi.

1. Ko'knor poxoli-poyasi va boshog'ining (tomirsizvaaurug'siz) yanchilgan shakli. Poxol tarkibida qoradori alkaloidlari (morfin, kodein, tebain) mavjud.

2. Yanchilgan ko'knor poxolining damlamasi yoki qaynatmasi. Bu mahsulot jigarrang yoki to'qjigarrangdagi suyuqlik ko'rinishiga ega.

3. Ekstraksiya qoradori-ko'knorning yanchilgan poxolidan olingan saqichsimon, to'qjigarrang yoki timqora tusga ega bo'lgan qoradori ekstrakti. Undan quruq mevaga xos hid anqib turadi.

4. Asetillashtirilgan qoradori-qoradori ekstraktidan kimyoviy reaksiya orqali olinadigan yarim sintetik (ta'siri kuchaytirilgan, suvda eriydigan) suyuqlik. Asetillashtirilgan qoradorining eritmasi xanka deb ataladi. Bu vosita jigarrang yoki to'qjigarrang, noaniq hidli eritma ko'rinishida bo'ladi. Asetillashtirilgan qoradorini tashish qulay bo'lishi uchun utampon, doka, bint va boshqa narsalarga shimdiriladi. So'ngra ular quritilib, muomalaga chiqariladi.

5. «Qoradori»-ko'knor o'simligining yashil tusli yetilgan boshog'idagi sutsimon shirasidan hosil qilingan qo'ng'ir yoki qora rangli, o'ziga xos hid taratuvchi saqichsimon massa.

6. Texnik morfin-qoradoridan kimyoviy reaksiya orqali hosil qilinadigan kristall shaklidagi kukun.

7. Geroyn-texnik morfikdan olinadigan olinadigan oq, sarg'ish va kulrang tusdagi kukun.

Ko'knor o'simligidan xonaki usulda olinadigan narkotik vositalarning bir necha turlari mavjud.

Tibbiyot sohasida ko'knor o'simligidan tayyorlangan ayrim preparatlar (ko'knor damlamasi, morfin, kodein, promedol, noksiron va boshqalar) shisha idishga, ampulaga quyiladi, suyuqlik, kukun

va tabletka shaklida qadoqlanadi. Bu preparatlar, boshqa og‘ular kabi, narkotik vositalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qiluvchi shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning predmeti hisoblanadi.

Taqiqlangan ekinlardan ko‘knor o‘simligi singari, madaniylashgan nasha o‘simligi ham maxsus yetishtiriladi. Qarovsiz yer maydonlarida (dala, cho‘l, o‘rmon va dashtliklarda) u yovvoyi tarzda o‘sadi.

Nasha o‘simligidan xonaki usulda olingan quyidagi narkotik vositalar tergov amaliyotida ko‘p uchraydigan jinoyat predmetlari hisoblanadi:

Marixuana. Bu tarkibida nasha o‘simligining yanchilgan poyasi, bargi, gul atrof bargchalari, guli va ma‘lum miqdorda urug‘i hamda o‘simlikni maydalash jarayonida paydo bo‘lgan to‘ponidan tashkil topadi. Hosilni yig‘ish va qayta ishlash davriga ko‘ra, marixuananing rangi ochyashil, yashil va jigarrang tusda bo‘ladi.

Nasha (gashish) – nasha o‘simligining mayda yanchilgan bargi, guli, yuqori gul qismining changidan tashkil topgan noaniq shakldagi saqichsimon ajratma.

Nashayog‘ (yoki «suyultirilgannasha») – nasha o‘simligining tarkibida kannabionid mavjud bo‘lgan popugi, to‘poni va marixuana ekstraktining saqichsimon ajratmasi. U to‘qjigarrang yoki timqorarangli, o‘ziga xos hidli yopishqoq massa holatida bo‘ladi. Nasha yog‘i, asetillashtirilgan qoradori singari, yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan ob‘yektlarga shimdirilgan ko‘rinishda ham uchrab turadi.

Nasha o‘simligidan xonaki usulda olinadigan narkotik vositalarning ham bir necha turlaridan farqli yana bir quyidagi o‘simlik turi bu koka o‘simligi. Ko‘proq Janubiy Amerika va Afrika qit‘alarida o‘sadigan koka o‘simligi barglaridan oq kukun yoki sarg‘ish jigarranglarga ega bo‘lgan va pasta ko‘rinishidagi «kokain» xonaki yoxud sanoat usulida olinadi.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan ashyoviy dalil manbalaridan tashqari, xonaki usulda narkotik vositalar tayyorlashda, uning izlari foydalanilgan buyum va narsalarda: tarozi, pichoq, metal idishlar, cho‘mich, qoshiq, gazplita, turli kimyoviy eritmalar shishalari va boshqalarda uchraydi. Jumladan, ularning yuza qismida narkotik vositalarni tayyorlagan shaxslarning barmoq izlari hosil bo‘ladi.

Narkotik vosita tayyorlovchi shaxslar («gongshchiklar») shaxsan o‘zlari yoki jinoiy guruh rahbarlari (narkobaronlar, narko-karcholonlar) ning topshirig‘iga asosan taqiqlangan ekinlar yetishtiriladigan joylarga boradilar, ekinlarni yetishtirgan shaxslar bilan narkotik vositalar sotib olish yoki sotib berish haqida o‘zaro jinoiy til biriktiradilar. Ko‘pincha ular yovvoyi nasha yetishtirilgan qarovsiz yerlarda marixuana yoki nasha tayyorlaydilar. Ular narkotik vositalar tayyorlashda mahalliy aholi yordamidan foydalanadilar, aksariyat hollarda esa o‘zlari yalang‘och holda nasha zorda quloqch yozib yugurish orqali uning changini terlagan badanlariga to‘playdilar.

So‘ngra ana shu chang tanadan sidirib olinadi. Shu sababdan bunday shaxslar narkotik vosita izlari qoladigan bevosita ob‘yektlar hisoblanadilar. Chunki narkotik vositalarning izlari ularning tana qismida, qo‘l kaftlarida, tirnoqlari ostida, kiyimlarida, boshqa buyum va narsalarida hosil bo‘ladi. Bundan tashqari, ularning poyafzalida narkotik vositalar yetishtirilgan joydan ko‘chib o‘tgan tuproq izlari ham qolishi mumkin. Taqiqlangan ekinlarni etishtirishda ishlatiladigan kimyoviy moddalar va vositalar idishlari, idish va buyumdagi izlar, kimyoviy moddalar va vositalar qoldiqlari ham ahamiyatga molik va bular ham nazardan qolmasligi kerak.

Yillar davomida taqiqlangan ekinlarni ekish va yetishtirish bilan bog‘liq jinoyat turlariga oid ilmiy, amaliy, nazariy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, narkotik vositalar va psixotrop moddalar bilan bog‘liq jinoyatlarning kriminalistik tavsifi—ularning ob‘yektiv va sub‘yektiv, shuningdek individual belgilariga oid izlov va isbotlash xususiyatiga ega bo‘lgan hamda bu jinoyatlarni ochishga imkon beradigan va tergov taktikasini belgilaydigan ma‘lumot manbalarining tizimi.

Xulosa o‘rnida shuni takidlash mumkinki, jinoyatlarni ochishda kriminalistik bilimlar juda ahamiyatlidir. Dalillarni asoslash va maqbulash uchun kriminalistik jihatlariga e‘tiborli bo‘lish muhimdir. Kriminalistik jihatlariga e‘tiborli bo‘lish jinoyatlarni oson va tez ochilishiga asos bo‘ladi. Yangi O‘zbekiston Respublikasi konstitusiyasiga muvofiq Insonning sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo‘lishi mumkin emas.

Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.

Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas.

Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko‘ra yo‘l qo‘yiladi. Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas.

Shaxsni ushlab chog‘ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart. Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo‘li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Ayblanuvchiga o‘zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar ta‘minlanadi. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo‘lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak.

Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin.

Agar shaxsning o‘z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo‘lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas.

Tergov amaliyotida dalillarni qonunchilik asosida isbotlab mustahkamlash bugungi kun talabidir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Xolikov Farxod Uktamovich. Giyohvandlik-asr vabosi Ilmiy-ommabop risola Toshkent davlat yuridik universiteti. Toshkent – 2022. (Kholikov Farkhod Uktamovich Drug-Century Scientific-Popular Scientific and Pamphlet Tashkent State Law University Tashkent - 2022)
2. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2;> (.<https://stat.uz/rasmiy-statistics/Crime-and-justice-2;>)
3. Qozixodjayev J. X., Ibragimov M. O. Narkotik vositalar va psixotrop moddalar bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlari. O‘quv-amaliy qo‘llanma T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2007. – 101 b. (Kazikhodjayev J. H., Ibragimov M. O. Features of the investigation of crimes related to drugs and psychotropic substances. Training and Practice Guide: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2007. - 101 p.)
4. Taqiqlangan ekinlarni eytishtirish jinoyati boyicha hodisa sodir bolgan joyni kozdan kechirishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yollari . Sardor G‘ulomjonovich Razzoqov. Academic Research, Uzbekistan1312www.ares.uz. (Problems with inspection of the scene of the accident and ways to address them. Sardor Gulomjonovich Razzakov. Academic Research, uzbekistan1312 www.ares.uz.)
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga oid jinoyat ishlari boyicha sud amaliyoti togrisidagi 12- sonli qarori. www.lex.uz. (Decision No. 12 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On case law in criminal cases on illegal treatment of narcotic drugs and psychotropic substances." www.lex.uz.)
6. Taqiqlangan ekinlarni eytishtirish jinoyati boyicha hodisa sodir bolgan joyni kozdan kechirishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari . Sardor G‘ulomjonovich Razzoqov. Academic Research, Uzbekistan1312www.ares.uz. (Problems with inspection of the scene of the accident and ways to address them. Sardor Gulomjonovich Razzakov. Academic Research, uzbekistan1312 www.ares.uz.)
7. Ozbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453> (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/docs/-111453>)
8. Ozbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111460> (Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/docs/-111460>)

9. Ozbekiston Respublikasining Mamuriy javobgarlik togrisidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/-97664>. (Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility <https://lex.uz/docs/-97664>)
10. Криминалистика (криминалистическая тактика) : учеб. пособие /В. Н. Бодяков, А. В. Киселев, А. П. Хитев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2018. – 128 с (Forensics (forensic tactics): textbook. allowance / V. N. Bodyakov, A. V. Kiselev, A. P. Khitev; Feder. service executive punishment, Vladim. Legal. Institute of Feder. service executive punishments. - Vladimir: VUI of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2018. - 128 s)
11. Giyohvandlik hamda zaharlanish bilan bogliq jinoyat ishlarini tergov qilish: uslubiy qollanma. В. Babadjanov. Toshkent ; "SAHHOF" nashriyoti, 2021. - 52 b. (Investigation of criminal cases of drug and poisoning: a manual. В. Babadjanov. Tashkent; Sakhof Publishing House, 2021. - 52 p.)
12. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145> (Constitution of the Republic of Uzbekistan <https://lex.uz/docs/-6445145>)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000